

Список использованных источников

1. Жуковский, И. В. Методика развития мотивации / И.В. Жуковский. – Текст : непосредственный // Управление персоналом. – 2021. – № 13. – С. 55-56.
2. Мишурова, И. В. Управление мотивацией персонала / И. В. Мишурова, П. В. Кутелев. – Москва : «МарТ», 2019. – 224 с. – Текст : непосредственный.
3. Пряжников, Н. С. Мотивация трудовой деятельности / Н.С. Пряжников. – Москва : Академия, 2020. – 338 с. – Текст : непосредственный.
4. Сурков, С. А. Социально-психологические модели в анализе трудовой мотивации работников / С.А. Сурков. – Текст : непосредственный // Вопросы экономики. – 2018. – № 8. – С. 92.
5. Щеглов, Е. В. Стимулирование труда – основной инструмент управления трудовым коллективом / Е.В. Щеглов. – Текст : непосредственный // Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. – 2019. – № 4. – С. 22-24.

УДК 005.64

DOI

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КРЕАТИВНЫМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ КОМАНДАМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

ДОКТОРОВА Н.П.,
канд. гос. упр., доцент кафедры
менеджмента непромышленной сферы,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье выявлены значимые особенности эффективности управления креативных управленческих команд в производственных организациях, мощным потенциалом становления которых выступают креативные менеджеры с взаимодополняющими стилями. Проанализированы причины, препятствующие формированию креативных управленческих команд.

***Ключевые слова:** креативный менеджер, креативная управленческая команда, функции командного управления: производство результатов, администрирование, предпринимательство и интеграция*

FEATURES OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGING CREATIVE MANAGEMENT TEAMS IN ORGANIZATIONS

**DOKTOROVA N.P.,
Candidate of State Administration, Associate
Professor, Associate Professor of the Department
«Management of Non-production Sphere»,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article reveals significant features of the management effectiveness of creative management teams in production organizations, the powerful potential of which is represented by creative managers with complementary styles. The reasons preventing the formation of creative management teams are analyzed.

Keywords: a creative manager, a creative management team, command control functions: making results, managing, entrepreneurship and integration

Актуальность. В современной динамичной экономической среде ошибки менеджеров обходятся дорого, и менеджеры должны использовать иные, креативные методики выбора управленческого решения, базирующиеся на коллективном мнении специалистов и соответствующие степени динамичности среды. В методологии принятия решения независимо от цели создания креативной команды неформальный характер отношений между его членами должен сохраняться креативный менеджмент как непреходящая ценность, которая обеспечивает обмен и создание нового управленческого решения, нового знания, проникающего сквозь функциональные и структурные границы подразделений. При этом необходимо внедрять в практику принятия решений этими командами современных методов активизации творческого мышления. Одним из таких методов является рефрейминг, который позволяет с иных позиций рассматривать проблемы и находить нестандартные решения. Изменяя фрейм, мы по-другому рассматриваем проблему. Рефрейминг – это рассмотрение какого-либо образа в другом фрейме.

Для развития креативности в организации необходимо ставить высокие цели, искать растяжимое определение (миссию), дать право голоса креативной команде, создавать открытый рынок для идей и капитала, талантливых работников направлять и туда, где от них ожидается наибольшая отдача. Следует выделять бизнес для апробирования инновационных моделей.

Необходима также система подачи и реализации предложений от креативной команды по улучшению работы компании. Важно, чтобы руководители организации осознавали важность свободного обмена знаниями, т.е. поддерживали самые различные способы коммуникации с креативной командой. В ходе принятия решения необходимо учесть все существенные мнения и позиции, имеющиеся на предприятии. Для совместной работы креативной команде необходимо развитие в организациях информационных технологий. Таким образом, создание на предприятиях креативной команды, их поддержка и стимулирование со стороны руководства позволит усовершенствовать процесс принятия решения в соответствии с современными требованиями развития экономики.

Анализ последних исследований и публикаций. В общетеоретическом плане использование личностного и группового потенциала работников в системе производственных отношений, возникающих по поводу осуществления функций управления, раскрыты в переводных фундаментальных трудах М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, Т. Питерса, П. Уотермана, П. Друкера, У. Оучи. Бенг Карлоф и Свен Седеборг, У. Бреддик. Они рассмотрели организационные аспекты формирования команд, сформулировали ряд норм и правил, которыми руководствуются участники самоуправляемых, преимущественно рабочих и целевых команд. Особое место среди работ, посвящённых командам, занимают исследования Р. Мередит Белбина, центральной темой которых является развитие концепции командных ролей. Работы В. Крюгера, Блейка и Дж. С. Моутона, Г. Десслера, М. Уэста направлены на исследование практики командного текущего и стратегического управления компаниями. Существенную роль в теоретическом обосновании необходимости формирования команд вносят работы Ицхака Адизеса, сформулировавшего идею взаимодополняющей команды [1, с.121].

Целью работы является исследование воздействия, которое оказывает рыночная среда на особенности эффективности управления креативных управленческих команд в производственных организациях.

Изложение материалов основного исследования. Организации эволюционируют: вносят изменения в свою деятельность, принципы функционирования и развития; в связи с чем организационные структуры становятся более гибкими, теряют

привычные традиционные свойства. Изменяется и становится более гибкой и адаптированной к переменам сложная система взаимоотношений в организациях, что приводит к возникновению новых управленческих связей и каналов коммуникации, формированию качественно иной культурно-организационной среды, появлению коллективных форм в подготовке и принятии решений. В особенности эти изменения проявляются в системе управления.

Управленческие команды – это достаточно сложное образование с собственным жизненным циклом. Управленческая команда – это группа специалистов единомышленников, принадлежащих к различным областям организационной деятельности и работающих совместно над решением различных проблем. Управленческая команда – взаимодействующая, сплочённая на базе разделяемой совокупности ценностей группа руководителей организации или её подразделений, которые, самоорганизуясь, чётко и гибко распределяя функции и ответственность, проявляя творчество, берут на себя обязательства по достижению общих целей и добиваются высоких результатов управления в нестандартных ситуациях. Управленческая команда – это объединение специалистов, имеющих высокий уровень взаимосвязи, ярко выраженное стремление к достижению общей цели при максимальной самореализации и возможности индивидуального роста [1].

Почему не во всех производственных организациях имеются креативные управленческие команды, что препятствует их формированию?

Отличительными признаками креативных управленческих команд являются:

- креативность, мощный интеллект, умение анализировать, прогнозировать и предвидеть;
- высокая командная ответственность и качество работы;
- способность систематически обновлять и наращивать свои качественные характеристики.

Совместное решение организационных вопросов препятствует возникновению стрессовых ситуаций, значительно повышая креативный и инновационный потенциал менеджеров.

В команде проще решаются смежные проблемы, сглаживаются возможные последствия нечёткого распределения обязанностей и неправильного руководства, конфликты на

межличностном уровне. Работа в команде делает ставку на личность – креативного менеджера, что является её отличительным признаком. Каждый член команды чувствует свою важность и значимость.

Управленческая команда, организационные формы которой обеспечивают гибкость управленческого поведения, адаптивность к разным управленческим ситуациям, своевременность, правильность и эффективность принятия управленческих решений, является наиболее оптимальной и результативной формой управленческой деятельности. Команда выступает одновременно как мозг и как мотор организации, как важнейший инструмент программно-целевого планирования и креативного управления.

Управленческую команду следует рассматривать как организованную, эффективно развивающуюся группу специалистов-единомышленников, которая:

- понимает необходимость командного управления на условиях продуктивного взаимодействия и взаимозависимости всех участников команды при организации образовательного процесса;

- имеет твёрдую установку на плодотворное сотрудничество и эффективную совместную творческую деятельность;

- способна учитывать идеи и опыт каждого участника команды для принятия разумного, целесообразного решения, направленного на достижение обозначенной цели;

- способна создать оптимальные условия для достижения высоких результатов в профессиональной деятельности, развивая единство команды, инициативность, целеустремленность на основе гибкости поведения участников команды, самоуправления и разделения функций самореализации личности.

Для повышения эффективности управленческих команд необходимо использовать закономерности их формирования, функционирования и развития. Фишбейн Д. Е. выделил следующие признаки управленческой команды:

- постоянство состава;
- регулярность совместной работы;
- предмет работы;
- командные правила;
- общее дело.

Управленческая деятельность команды базируется на специфической функции – командной выработке решения, в отличие от управленческого аппарата. Каждая команда имеет

особую внутреннюю координацию действий, основанную не на жёсткой иерархической структуре подчинения и контроля, а на гибкой взаимосвязи между всеми участниками команды [2].

Управление как деятельность в команде отличается от руководства и администрирования в общепринятом смысле тем, что на каждом этапе деятельности управляет тот, кто более уверен, компетентен и осведомлён в области разворачиваемой в данный момент деятельности. Характерной особенностью управленческой команды является то, что её деятельность напрямую связана с реализацией определённых для команд каждого уровня функций управления. В рамках образовательного комплекса в управленческую команду (на разных иерархических уровнях) могут входить помимо администрации представители общественности (социальные партнёры), родители (управляющий совет и родительский комитет), руководители дошкольных структурных подразделений и ученический совет. Небольшие коллективы получают возможность распоряжаться ресурсами, заниматься стратегическим планированием.

В успешных управленческих командах выработка и принятие решений осуществляются непосредственно командой, а функцией администратора становится создание необходимых условий, определение границ пространства решения вопросов, а также участие в затруднительных случаях, требующих объективной оценки.

Формирование управленческой команды происходит из потребностей, которые возникают в ходе реализации организационных целей. Формирование управленческой команды включает в себя: определение назначения команды (зачем существует, зачем формируем), формулировку её цели (что команда собирается делать), постановку задач (как команда собирается делать), определение роли команды, основополагающие правила и нормы. На процесс формирования управленческой команды влияют многие факторы, которые можно условно разделить на первичные и вторичные.

Первичные факторы определяют стратегию формирования команды. К первичным факторам можно отнести:

- содержание социального заказа (область, сфера действия);
- уровень сложности решаемой проблемы (требуемые организационные и технические условия выполнения);

– специфику внешних условий, в которых предполагается действовать (внешняя среда);

– личность руководителя команды (система ценностей лица, формирующего команду).

Вторичные факторы определяют тактические задачи построения (подбор персонала (определение ролей для каждого участника команды, управление развитием человеческих ресурсов).

Существует три уровня проведения процессов формирования команд.

1. Индивидуальное консультирование, т.е. управление трудными проблемами, возникающими в результате существования в организации.

2. Непосредственно формирование команды – активное командное включение в планирование организационных изменений (команда определяется как группа из более двух человек, динамично взаимодействующих, зависимых друг от друга и направленных в сторону общей цели / миссии. Каждый член команды играет определённую роль, занимает чёткую позицию и выполняет определённую функцию в команде).

3. Построение межкомандных взаимоотношений. В организации может существовать несколько отдельных и независимых групп, из которых необходимо сформировать команды.

Также при формировании управленческой команды необходимо учитывать четыре основных подхода к формированию команды:

– целеполагающий подход (основанный на целях) позволяет членам группы лучше ориентироваться в процессах выбора и реализации групповых целей. Цели могут быть стратегическими по своей природе или установлены в соответствии со спецификой деятельности;

– межличностный подход (интерперсональный). Цель – увеличение группового доверия, поощрение совместной поддержки, а также увеличение внутрикомандных коммуникаций;

– ролевой подход – проведение дискуссии и переговоров среди членов команды относительно их ролей; предполагается, что роли членов команды частично перекрываются;

– проблемно-ориентированный подход к формированию команды (через решение проблем) предполагает организацию

заранее спланированных серий встреч с командой людей, имеющих общие цели и организационные отношения по фасилитации процесса [4].

Что касается методов формирования управленческих команд, то методы необходимо адаптировать с учётом специфики каждой организации, в частности образовательной. Влияние на выбор методов могут оказывать множество факторов, таких как: корпоративная культура; организационная структура; менталитет; ценности организации; психологическая совместимость индивидов; цели и задачи организации; компетентность руководства; корпоративная и конкурентная стратегия; область постановки целей; человеческий капитал; лидерство; стратегические альянсы; организационное поведение и т.д. [2].

Наиболее актуальными мероприятиями для формирования управленческой команды являются:

1. Формирование кадрового резерва.
2. Привлечение и закрепление молодых специалистов.
3. Повышение квалификации и переподготовка сотрудников (курсы, мастер-классы, тренинги, консультации).

Управленческая команда сформирована и эффективна в работе. Можно утверждать, что ранее были соблюдены следующие условия:

- участники имеют единое представление относительно целей, средств и методов достижения целей;
- в команде создан баланс между сплочённостью и напряжением; разработаны и согласованы механизмы принятия решений;
- функциональные обязанности и роли участников разделены и достаточны для достижения целей;
- выработаны нормы и правила работы; есть общекомандные ценности [2].

Возглавлять креативную управленческую команду должен признанный лидер – креативный менеджер высшего уровня, способный организовать работу в команде и поддерживать дух коллективизма.

Не всегда управленческие команды работоспособны и эффективны ввиду того, что в их состав входят менеджеры, не являющиеся креативными, что исключает возможность применения в управлении креативных идей и решений и, как следствие,

приводит к снижению уровня эффективной деятельности производственной организации, инновационности и конкурентоспособности.

Организации зачастую подавляют креативные управленческие таланты, вместо того чтобы способствовать их развитию, поощрять разносторонность.

Итак, рассматривая управленческую команду организации как многоуровневую команду руководителей, которая состоит из рабочих команд на основе чётко и гибко распределённых функций и ответственности, члены которой осознают взаимозависимость и необходимость сотрудничества согласно утверждённой структуре управления, имеют твёрдую установку на совместную, эффективную творческую управленческую деятельность и способны сплотить индивидуальные идеи и опыт каждого для получения высоких результатов и достижения единой цели в развитии организации.

Некоторые креативные менеджеры, являющиеся непревзойдёнными профессионалами, не обладают навыками командной сработываемости. Может быть, во многом потому, что при обучении в большей степени внимание акцентируется на развитии качеств идеального управленца, нежели на работе в команде.

Осознавая роль креативных менеджеров в становлении креативных управленческих команд, производственным организациям необходимо устранить барьеры, сдерживающие рост и развитие корпоративного креативно-управленческого потенциала, направив свой временной ресурс на развитие навыков взаимодополняющих стилей. Идеальный управленческий микс требует, чтобы каждый менеджер команды обладал определёнными качествами, а команда в целом была способна достичь поставленных целей.

Управленческая команда является уникальным ресурсом, который необходим для успешного развития образовательной организации в условиях ограниченных ресурсов и возрастающей конкуренции.

Критерий интеллектуальной активности имеет множество переходных форм и классифицируются на три категории по уровню типичной для них интеллектуальной активности:

1) стимульно-продуктивный уровень интеллектуальной активности: решение задачи при помощи гипотез и находок. Этот уровень характеризуется отсутствием «познавательного интереса» и инициативы;

2) эвристический уровень интеллектуальной активности: открытие закономерностей эмпирическим путём;

3) креативный уровень интеллектуальной активности, уровень теоретических открытий: создание теории и постановка новой проблемы. Особенность этого уровня – самодостаточность, равнодушие к внешней оценке.

Математическое моделирование позволяет обобщать результаты на основе параметрических исследований, прогнозировать возможное поведение при изменении определяющих показателей, определять скрытые резервы структуры управления предприятием и «узкие» места в ней, уменьшать степень финансового риска, что при ограниченных ресурсах, и, особенно, в рамках ограничения во времени приобретает первостепенное значение.

Построение качественных математических моделей является основой реализации системного анализа, занимая центральное место в организации исследований и проектирования любой экономической системы, её подсистемы управления [3].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, креативные менеджеры должны также осознавать эффективность работы в группе, развивая навыки командной сработываемости.

Креативные менеджеры с взаимодополняющими стилями являются мощным потенциалом формирования креативной управленческой команды, представляющей самую оптимальную и высокоэффективную форму креативной управленческой деятельности производственной организации, реализующей функции производства результатов, администрирования, предпринимательства и интеграции. Единовременное выполнение функций эффективного креативного командного управления: воспроизводство и производство, функционирование и развитие, отмирание старого и зарождение нового, инновационность и креативность усиливают эффективность и конкурентоспособность, что благоприятствует расцвету производственной организации как в краткосрочном аспекте, так и в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Алямкина, Е. А. Управленческая команда как условие эффективного управления организацией / Е. А. Алямкина, И. Н. Красильникова, М. Н. Красильникова. – Текст : непосредственный // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 3. – С. 5-13.

2. Докторова, Н. П. Управленческая команда как источник динамических особенностей организации в условиях неопределённости / Н. П. Докторова. – Текст : непосредственный // Менеджер. – Донецк : ДОНАУИГС, 2023. – № 4.

3. Докторова, Н. П. Научно-методический подход к оценке результативности принятого управленческого решения / Н. П. Докторова, В. А. Седько. – Текст : непосредственный // Государственное управление. – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – № 3 (28). – С. 50-60.

4. Спивак, В. А. Лидерство в креативной экономике как научная специальность / В. А. Спивак. – Текст : непосредственный // Лидерство и менеджмент. – 2015. – Т. 2. – № 4. – С. 223-250.

УДК: 34.08

DOI

УПРАВЛЕНИЕ КОНФЛИКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ: ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ

НАДВОРНАЯ А.А.,
аспирант кафедры гражданского
и предпринимательского права

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук, доцент кафедры гражданского
и предпринимательского права,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье выяснена сущность и природа возникновения конфликтов в организации, исследованы основные подходы к управлению конфликтами и стрессами в команде. Указаны современные проблемы, связанные с конфликтами, и предложены пути их устранения.

***Ключевые слова:** конфликт, природа конфликты, деструктивные конфликты, кризисная ситуация, подходы к преодолению кризисных ситуаций, профилактика конфликта*